

ZIRADOSHLAR (APIACEAE) OILASIGA MANSUB KASHNICH O‘SIMLIGINING TARQALISH AREALLARI

¹Dotsent M.K.Hamroyeva, ²O‘.N.Odinayeva, ³X.S.Xushvaktova

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Ilmiy rahbar: b.f.f.d. (PhD)

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs magistr

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti p.f.d. (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14383658>

Ziradoshlar, soyabonguldoshlar (Apiaceae) - ikki urug‘pallalilar yoki magnoliyasimonlar sinfiga mansub o‘simliklar oilasi. Asosan, bir yillik yoki ko‘p yillik o‘tlardan iborat. Tropik va subtropik mamlakatlarda o‘sadigan ayrim turlari buta. Poyasi, asosan, tik usadi. Kupchiligining barglari murakkab, turli darajada qirqilgan. Gullari mayda, oq, ko‘kishsariq yoki och qizil rangli, ko‘pincha murakkab soyabonsimon to‘pgullarga yig‘ilgan. Soyaboni oddiy yoki murakkab, uz. 1 m gacha yetadi. Har bir soyabonda bir nechtdan gul o‘rnashadi. Pishgan mevasi 2 ta mevachaga ajralib, mevabandda osilib turadigan qo‘sh pistachadan iborat. Asosan, Yer yuzining quruq mintaqalarida tarqalgan. 300 ga yaqin turkumi, 3000 dan ortiq turi bor. O‘zbekistonda 69 turkumi va 198 turi usadi. Z.ning ayrim turlari (mas, zira, kashnich, sabzi, sumbul, shivit, kovrak, arpabodiyon, alkor va b.) tarkibida (ko‘pincha, meva va barglarida) hilmoxil efir moylari bo‘lganligi uchun ulardan qadimdan foydalanib kelinadi. Apiaceae yoki Umbelliferae - Soyabonguldoshlar (Ziradoshlar, Selderdoshlar) oilasi Yopiq urug‘lilar - Magnoliophyta (Angiospermae) bo‘limining Ikki pallalilar - Magnoliopsida (Dicotyledones) sinfi Soyabongullilar - Apiales tartibiga kiradi. Soyabonguldoshlar oilasi gulli o‘simliklar orasida eng yirik va xo‘jalik ahamiyati eng muhim bo‘lgan oilalardan biri hisoblanadi. Turli manbalarda ularning butun dunyo bo‘yicha uchraydigan, ayniqsa shimoliy yarimsharning mo‘tadil va

subtropik qismlarida keng tarqalgan vakillari soni 400 tagacha turkum va 3000 dan 4000 gacha turni tashkil qilishi keltiriladi. Soyabonguldoshlar orasida turli ko‘rinishdagi bir yillik va ko‘p yillik o‘tlar ko‘pchilikni tashkil qiladi. Chala butalar ancha kam, buta va daraxt ko‘rinishidagi hayotiy shaklga ega bo‘lgan turlar esa bir necha turkumlardagina uchraydi (Myrrhidendron, Heteromorpha, Eryngium, Bupleurum). Markiziy va Janubiy Amerikaning tog‘ yonbag‘irlarida o‘sadigan Mirridendron turkumiga mansub daraxtlar 5 m gacha yetadi. Soyabonguldoshlar orasidagi kam sonli butalardan Sharqiy va Janubiy Afrikada o‘sovchi Heteromorpha arborescensning bo‘yi 5-6 m ga yetadi.

Eryngium turkumiga mansub bo‘lgan butalardan Xuan-Fernandes oroli endemlari E. bupleuroides va E. sacrophyllum hamda O‘rtayer dengizi bo‘yida o‘sadigan Bupleurum turkumiga mansub butalar - B. canescens va B. fruticosumlarning bo‘yi 2-2,5 m dan oshmaydi. Ko‘p yillik o‘tlar orasida bir necha yillar davomida gullab meva beradigan polikarp bilan bir qatorda meva bergandan keyin batamom qurib ketadigan monokarp turlar ham

uchraydi. Ko‘p yillik monokarp turlar odatda 3-15 yil davomida faqatgina ildiz oldi barglarini hosil qiladi va oziq moddalarni ildizida to‘plab boradi. Keyin baquvvat guldor poya chiqaradi va meva beradi. Ularga O‘rta va G‘arbiy Osiyo chala cho‘llari va past tog‘larida uchraydigan Ferula turkumining ko‘pgina vakillarini misol qilish mumkin. Soyabonguldoshlar orasida zich yostiqsimon chim hosil qiladigan turlar ham uchraydi, masalan Azorella.

Ular Janubiy Amerikaning And va Antarktikaning baland tog‘larida o‘sib, ko‘ndalangiga 4 m gacha yetadigan chim hosil qila oladi. Chilida ularning 30 ga yaqin turi uchraydi. Azorella selago Antarktikadagi Kergelen orolida kam sonli gulli o‘simliklar orasida quruqlikning katta qismini qoplab turadi. Shu bilan birga Soyabonguldoshlar orasida pakana poyasiz yoki kalta poyali bir yillik o‘tlar, masalan Hohenackeria exscapa ham Kavkazorti hududlaridagi chala cho‘llarda tarqalgan. Soyabonguldoshlarning poyasi, odatda, tik turuvchi, kam hollarda yotiq bo‘ladi. Ko‘p hollarda o‘zakning erta buzilishi tufayli ichi bo‘sh bo‘g‘in oraliqlariga ega, bo‘g‘in oraliqlari ko‘pincha egatsimon yoki qovurg‘ali. Hatto o‘tsimon o‘simliklarda ham ularning bo‘yi 3 metrgacha yetishi mumkin.

Quyida ko‘pchilikka tanish sabzi turkumiga oid yovvoyi sabzi bilan tanishamiz. Yovvoyi sabzi ikki yillik o‘t, [poyasi silliq](#), balandligi 80-100 (120) sm, shoxlangan. Barg yaprog‘i 2 karra patsimon bo‘lingan. Soyaboni murakkab, ko‘p nurli, nurlari turlicha uzunlikda. Soyabonchalari 15-20 gulli. Gullari bir va ikki jinsli. Gulkosacha va gultojbargchalari 5 tadan. Gultoji sarg‘ish rangli. [Mevasi danakcha](#), qirralarida ipsimon bo‘rtmalari bor. May-iyun oylarida gullab, mevasi iyulda pishadi. O‘zbekistonda begona o‘t sifatida keng tarqalgan.

Ziradoshlar oilasi vakillari orasida xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarida ishlatiladigan turlar juda ko‘p. Ulardan ayniqsa oziq-ovqat sifatida keng foydalaniladi. [Bularga](#) sabzi, kashnich, petrushka, shivid (ukrop) va b. kiradi. Tabiiy holda tarqalgan oila vakillari orasida zira va alqor turkumining vakillari efir moyiga boy bo‘lganligi uchun ziravor o‘simlik sifatida juda qadrlanadi. Zira turkumi. O‘zbekistonda zira turkumiga mansub 9 tur o‘sadi. Bular asosan adir va tog‘larda tarqalgan. Ziralarning hammasida ham bir xilda efir moylari saqlanmaydi. Faqat oddiy zira (osh zira) efir moylariga boyligi bilan ajralib turadi. U tugunakli ko‘p yillik o‘t. [Poyasi tuksiz](#), balandligi 40–60 (80) sm. Soyaboni 15–20 nurli, soyabonchasi 20–30 gulli, mevasi cho‘ziq, sabzi mevasini eslatadi. Iyunda gullab, mevasi iyulda pishadi. Tog‘ yonbag‘irlarida tarqalgan. O‘zbekiston xalqi zirani juda yaxshi ko‘radi, undan juda ko‘p oziq-ovqat mahsulotlariga xushbo‘y hid berishda foydalaniladi. Lekin tabiiy ziralar shafqatsizlarcha oyoq osti qilinmoqda. Uning tupi mevasi yetilmasdan o‘rib [olinmoqda](#), natijada tabiatdagi zirazorlar yildan-yilga qisqarib ketmoqda.

Kashnich (*Coriandrum*) - soyabonguldoshlar oilasiga mansub bir yillik o‘simliklar turkumi, efir moyli va ko‘kat-sabzavot ekini. O‘rta dengiz atroflarida 2 turi, O‘rta Osiyoda 1 turi - ekma K. (*C. sativum*) o‘sadi. Yevropa, Shim. Afrika, Osiyo, Shim. Amerika, mamlakatlarida, Ukraina, Rossiyaning markaziy qoratuproq viloyatlarida xo‘jalik maqsadlarida ekiladi. Urug‘idan yetishtiriladi. K. poyasi qirrali, sershox, barglari uzun bandli. Gullari oq yoki pushti; soyabonlarga to‘plangan. Mevasi yumaloq. Bir urug‘i ochilmaydigan ikki mevachadan iborat. Sovuqqa chidamli.

Erta bahordan kech kuzgacha ekish mumkin. Nihollari 32 - 34 kunda ko‘kat sabzavot holida foydalanishga yaroqli bo‘ladi. Urug‘i 90-95 kunda pishadi. 1000 dona urug‘i vazni 5-8 g.

K.ning barglarida kaliy tuzlari, oqsillar, vitamin Vr V2, S, R, provitamin A mavjud. Urug‘ida 0,2 - 1,4% efir moyi va 16-28% texnik moy bor (parfyumeriya, qandolatchilik, oziqovqat sanoatida ishlatiladi). K. ko‘kati sho‘rva, go‘shli va sabzavotli ovqatlarga, urug‘i va yosh maysalari ziravor sifatida go‘sh sirkalashda ishlatiladi. Souslarga solinganda xushbo‘y ta‘m beradi. K. asalshirali o‘simliklar guruhiga kiradi. Urug‘ bo‘yicha hosildorligi 8-15 s/ga.

Ekish muddati va sxemasi. Ertagi kashnich urug‘i 10, 15-fevralda, o‘rtagisi 15-aprelda, yozgisi 15-iyunda, keyingilari 15-avgustda, 15-oktyabrda va to‘qsonbosti qilib 25-noyabrdan 10-dekabrgacha pollarga qalin qilib sepiladi. Bir sotixga 100-120 g (10 sotixga 1-1,2 kg) urug‘ sarflanadi. Urug‘lar lentasimon usulda 2-3 qator qilib yoki sochma usulda sepiladi. Urug‘ sepilgandan keyin xaskash bilan tuproqqa aralashtirilib ustidan mayda chirigan go‘ng sepiladi. Parvarishlash.

Nam etarli bo‘lsa urug‘i 5-10 kunda unib chiqadi. Asosiy parvarishi 1-2 marta o‘tash, qalin erlarini biroz yaganalash va 3-4 kunda sug‘orishdan iborat. Kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish. Kashnich kasalliklarga ancha chidamli, salqinsevar o‘simlik hisoblanadi. Hosilni yig‘ishtirish. Kashnich erdan unib chiqqan kundan boshlab 40-50 kunda iste‘molbop bo‘ladi. Aholi kashnichni yangi uzulgan barra hoida va quritib qishda ham ishlatadi. Bu ko‘kat yil bo‘yi iste‘mol qilinadi. Uning barra barglarini 2-3 marta o‘rib olish mumkin. Bunda 1-1,5 sm tanasi qoldiriladi, tegishli sharoit yaratilganda bargi yana o‘sib chiqaveradi. Vaqtida o‘rib olinmasa, urug‘poya hosil qilib, iste‘molga yaramay qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Linda R. Berg. Introductory Botany. –USA: Thomson Higher Education, 2008, 622 p.
2. James E. Bidlack, Snelly H. Jansky. Stern's introductory Plant biology. –USA: McGraw - Hill, 2008,
3. Ўзбекистон Қизил китоби: Ўсимликлар ва замбуруғлар: I -жилд. - Тошкент: Chinor ENK, 2009.
4. Ботаника: конспект лекций / Н. В. Степанов, И. Е. Ямских, Е. А. Иванова [и др.]. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.
5. Буригин В.А., Жонгузаров Ф.Х. Ботаника. –Т: Ўқитувчи, 1977.
6. Ботаника: конспект лекций / Н. В. Степанов, И. Е. Ямских, Е. А. Иванова [и др.]. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009.
7. Комилова Ф.Н., Жонгузаров Ф.Х. Ботаникадан амалий машғулотлар. – Т.: Мехнат, 1986.
8. Белолипов И.В. Шералиев А., Абдуллаев А. Ўрта Осиё ўсимликлари морфологияси. – Т., 1991.
9. Белолипов И.В. Ўзбекистоннинг ўсимликлар дунёси. – Т.: Ўқитувчи, 1997.
10. Белолипов И.В., Ахмедов Х.А. Ботаникадан амалий машғулотлар. Т.: ТошДАУ, 2002.
11. Белолипов И.В., Шералиев А., Бухоров К.Х., Исламов А.М. Ўсимликлар морфологияси. – Т., 2007.
12. Белолипов И.В., Ахмедов Х.А., Бухоров К.Х. Ботаникадан лаборатория машғулотлари. – Т., 2014. – 189 б.
13. Белолипов И.В., Ахмедов Х.А., Бухоров К.Х., Арабова Н.З., А.М.Исламов, Ш.Э.Абдурасулов / Ботаника фанидан танишув амалиётини ўтказиш учун услубий кўрсатма. -Т.: ТошДАУ, 2014.
14. Рейвн П, Эверт Н., Айкхорн С. Современная ботаника. –М.: Мир, 1990.